

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6105738>

CHO'LPON IJODIDA XITOIY TASVIRI

Yulchiyeva Aziza Bahodirovna

Quvasoy shahar kasb-hunar maktabi o'qituvchisi.

Annotatsiya: *Maqolada iste'dodli o'zbek shoiri Cho'pon ijodiga Xitoy va xitoyliklar ta'sri haqida so'z yuritiladi. Bu bilan shoirning badiiy-estetik va ijtimoiy-g'oyaviy qarashlari Xitoyliklarnikiga yaqin kelgani ochib brilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *she'r, obraz, an'ana, ijodiy ta'sir, Cho'lpon.*

O'zbek adabiyotida katta o'ringa ega bo'lgan Cho'lpon doimiy ravishda ijodiy izlanishlar, jahon adabiyoti va madaniyatining ilg'or an'analarini asarlariga olib kirgan shoir sifatida ham e'tiborga loyiq sanaladi. Shu ma'noda Cho'lpon ijodiga rus-Yevropa madaniyatining ta'sri yoki shoirning Shekspir, Pushkin asarlaridan qilgan tarjimalari haqida fikrlar aytilgan. Lekin uning ijodidagi Xitoy madaniyati, adabiyotiga oid ma'lumotlar tahlilga tortilmagan. Shu ma'noda ushbu mavzu dolzarblik kasb etadi.

Ma'lumki, "Badiiy ijod jarayoni bilan bog'liq bo'lgan, turli milliy adabiyotlar aloqaga kirishuvi natijasida yuzaga keladigan ta'sir va o'zaro ta'sir adabiyotshunoslikning g'oyat murakkab va sertarmoq masalalaridandir. U o'z navbatida ichki va tashqi ta'sir mafhumini oladi" [2,67]. Bu yerda ichki ta'sir deganda bir xalq adabiyoti vakillarining o'zaro ta'siri nazarda tutilgan. Adabiy-tarixiy jarayondan ma'lumki, adabiyot vakillari keying avlod ijodkorlariga umrboqiy g'oyalarni ifoda etish uchun ravon uslub, xalqchil til, o'ziga xos obrazlar tizimi va janrlari bilan ta'sir etishi mumkin. Bunday ta'sir alohida ijodkorlar doirasida, adabiy davrlar o'rtasida sodir bo'lishi mumkin. Misol uchun Cho'lponning "Kecha va kunduz" hamda Oybekning "Qutlug' qon" romanlarini qiyoslagan olim D.Quronov shunday yozadi: "har ikki roman ham jamiyatning muayyan bosqichidagi holatlardan qoniqmaslik yoxud unga nisbatan "isyon" natijasi o'laroq yaratilgan"[4,75].

Tashqi ta'sir degan bir xalq yoki millat adabiy doirasidan chetdagi adabiy muhitning aloqasi tushuniladi. Masalan, Cho'lponing Xitoy madaiyati va adabiyotidan ta'sirlanib yozgan "Xizmatchi bola qo'shig'i", "Bir lavha (Shanxay veqealari)" va "Jan-zi" kabi she'rlari bevosita ikki millat va xalq adabiyotining ijobiy ta'sirlanishi natijasida yaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi [3, 265, 266, 287]. Xususan, "Jan-zi"she'ri har bandi to'rt misradan iborat bo'lgan, jami ikki bandlik she'rdir. U xalq og'zaki ijodi usulida yozilgan bo'lib, barcha qator oxirida lirik subyekt murojaat qilayotgan xitoylik odam ismi Jan-zi takrorlanadi:

Sholi desang doyrangda, Jan-zi,
Boshohlari hayronda, Jan-zi,
Boylar har kun osh yesa, Jan-zi,
Kambag'allar hayronda, Jan-zi.

Misralar oxirida atoqli ot takrori orqali shoir she'r mazmunida ilgari surilgan ijtimoiy tengsizlik, adolatsizlik g'oyalariga urg'u bermoqda. Shu yo'l bilan Jan-zi (u orqali esa asl Turkiston farzandlari)ni o'z haqqini tanishga undagan. Cho'lpon xitoyliklarning hayoti orqali o'z davridagi odamlarning ham hayotini yoritgan. Ulardagi ijtimoiy-siyosiy va badiiy-g'oyaviy yaqinlik Cho'lponni shunday she'rlar yozishga undagan bo'lsa kerak.

Adabiyotshunos A.S.Bushmin nasrni: birinchidan, ta'sir etish vaqtiga qarab tasodifiy, vaqtinchalik va uzoq muddatli hamda doimiy ta'sirga; ikkinchidan, "badiiy ijodning ta'sir etuvchi tomonlariga qarab, g'oyaviy, ahloqiy, estetik, problematik, stilistik ta'sirga; uchunchidan, qo'zg'atuvchi sabablar (ichki yaqinlik yoki qarama-qarshilik, munozaralik) tufayli kelib chiqadigan aloqa xarakteri (bevosita tog'ridan-to'g'ri yoki bilvosita) bilan bog'liq bo'lgan chuqur ijtimoiy yoki yuzaki stilistik, taqlidiy ta'sirga ajratib turli aspektlarda qaraydi"[1, 257]. Shu ma'noda yuqoridagi she'r ohaggidagi xalqonalikdan kelib chiqib, uni chuqur ijtimoiy ta'sir mahsuli deyish mumkin.

To'g'ri, tarixiy-adabiy an'anar meros bo'lib qolishida alohida elementlardagi o'xshashliknigina aniqlash kamlik qiladi, balki ijodiy niyatlar umumiyliigi, g'oyaviy-estetik yaqinlik tamoyillarini topish zarur. Demak, ijodiy ta'sirlanishda avvalo ma'lum bir detal, qism emas balki, mualliflarning badiiy-estetik, ba- badiiy-g'oyaviy yaqinligini o'rganishga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Shu ma'noda Cho'lponning "Bir lavha" nomli she'ri ahamiyat kasb etdi. Unda Yopon bosqiniga uchragan Xitoy shahri tasvirlangan. She'rning birinchi misrasidanoq Yaponiyaning Nagasaki shahar portidan yo'lga chiqqan harbiy flotining kemalari bir hafta davomida olov purkab o't ochayotgani tasvirlangan. Ko'kdagi harbiy samolyotlar yerga bomba tashlahi natijasida yer bag'ri yorilishi, bu esa kishilar qalbiga qo'rquv solishi ta'kidlangan. Shuoir shu orali urushga qarchi munosabatini bayon etgan. Shu yerda yaponlarning Xitoyga harbiy hujumuni tasbirlar ekan, shoir "*Keng maydnonda o'liklar yo'q, o'lganlaronsiz! Ko'p "madaniy" urush bo'ldi o'liksiz, jonsiz*"deyaqaytetadi[3, 287]. Shoir Xitoyga dastlab madaniyat olib kelyapmz, deya milliy qadriyat, milliy ma'naviyatni o'ldirishga harakat qilgan dushmanlarni ham tilga oladi. Bu esa o'zbek va xitoy xalqining tarixida dushmanlar deyarli bir xil yo'l turgani hamda she'r badiiy-estetik, badiiy-g'oyaviy jihatdan ikkala xalq vakillariga ham yaqin ekanligi isbotlaydi.

Xullas, shoir Abdulhamid Cho'lpon naqafat Misr, Rossiya, Angliya obrazini, balki Xitoy va xitoyliklar turmushini ham mahorat bilan tasvirlagan. Bu esa shoir dunyoqarashi kengligi, u olib chiqqan badiiy muammolar global xarakterga ega ekanligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Бушмина А.С. Литературная преемственность как проблема исследования. / Вопросы методологии литературоведения. – Москва-Ленинград: Наука, 1966. – 255-267 стр.
2. Коллектив. Адабиёт назарияси. Икки томлик. II том. – Тошкент. Фан, 1979. – 67-бет.
3. Чўлпон. Шеърлар. IV жилдлик. I жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 384 б.
4. Quronov D. Cho‘lpon nasri poetikasi. <http://www.quronov.uz>.